

**CREATIVIDAD:
Propuesta de talleres para su desarrollo en estudiantes de la
carrera de estudios socioculturales.**

Yusleidy Álvarez Ginarte (*)

Fecha de publicación: 01/01/2013

Sumario: Descripción del resultado. Introducción. Desarrollo. Productos o resultados. Conclusiones. Recomendaciones.

La creatividad: propuesta de talleres para su desarrollo en los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de la Isla de la Juventud

RESUMEN

El estudio de la carrera Licenciatura en Estudios Socioculturales y la realización de la presente investigación, han permitido observar que los estudiantes de esta carrera adolecen de espacios, tiempo y personal preparado que propicien el desarrollo de la creatividad como alternativa a los cambios conductuales en las esferas personal y profesional siendo este el problema a resolver: ¿Cómo concebir talleres que propicien el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de la Isla de la Juventud? el Objeto es el desarrollo de talleres de creatividad para los estudiantes de dicha carrera y como Objetivo general, diseñar una propuesta de talleres que propicien el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de dicha carrera. Resultados, se espera lograr la creatividad desde la integración de sus propias dimensiones y los rasgos y elementos a través de los talleres de creatividad en los que se diseñan algunas acciones y se integran las diversas manifestaciones de las artes. Recomendaciones, ampliar la investigación sobre el desarrollo de la creatividad en

(*) Lic. en Estudios Socioculturales.
Universidad Isla de la Juventud.
yginarte@cuij.edu.cu

estos estudiantes, implementar los talleres de creatividad en dicha carrera, continuar con otras investigaciones sobre el desarrollo de la creatividad. Organización general de los talleres

Descripción del resultado

La investigación realizada se presentó como un trabajo investigativo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, específicamente a los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales, pues frente a los acelerados cambios que sufre el mundo contemporáneo en los ámbitos sociales, culturales y tecnológicos, producto del imparable avance de la mundialización, se requiere de la formación de profesionales de altos niveles de creatividad, que le permitan la solución de problemas que cotidianamente se le presentan en su labor. Por otra parte, se observa que los estudiantes de esta carrera adolecen de espacios, tiempo y personal preparado que propicien el desarrollo de la creatividad como alternativa a los cambios conductuales en las esferas personal y profesional independientemente de lo planificado curricularmente.

Es por tal motivo que dicha investigación abogue por la creatividad a través de los talleres, donde el estudiante no se sienta controlado, evaluado y de riendas sueltas a su imaginación.

Los talleres se realizarán de la siguiente forma:

Los talleres de creatividad se desglosan en tres grandes talleres, los cuales coinciden con las etapas pre profesional y profesional de la carrera.

Taller 1----- 1er año de la carrera (etapa pre profesional) taller de preparación para el desarrollo del proceso creativo.

Taller 2----- de 2do al 4to año de la carrera (etapa profesional) taller para el desarrollo del proceso creativo.

Taller 3----- 5to año (dadas por las características particulares de 5to año) taller de consolidación de la creatividad.

Introducción:

En la introducción se realiza la fundamentación y los aspectos de interés de cada taller y las características generales.

Fundamentación y aspectos de interés:

Si bien la propuesta del diseño de *talleres de creatividad* no llegan a colmar las expectativas, ni mucho menos la totalidad de las necesidades reales dado el tiempo de que se dispone para los estudiantes que actualmente están en 3er y 4to año, al menos contribuyen a potenciar el comportamiento creativo de estos, desde una posición activa, reflexiva, consciente y responsable en la toma de decisiones y solución de diversos problemas profesionales y personales, en el que no solo intervienen los conocimientos adquiridos durante la formación, sino también el desarrollo de capacidades y de importantes formaciones psicológicas como son los motivos, valores y aptitudes desde el entrenamiento y ejercitación del pensamiento divergente y convergente, junto a la esfera afectiva ante la búsqueda de alternativas para contribuir a la solución de tales problemas. En cambio, los estudiantes de 1er y 2do años tendrán la oportunidad de transitar a lo largo de la carrera por los talleres de creatividad, posibilitándoles un mayor tiempo.

Los talleres de creatividad se caracterizan por la flexibilidad en todos sus componentes didácticos, por tanto, se desarrollan a partir de actividades previamente planificadas; sin embargo, en todos los encuentros se recogerán informaciones relacionadas con las inquietudes, intereses y necesidades tanto profesionales como personales de los estudiantes, y se adecuarán las actividades en función de ello.

Es importante que los participantes en los talleres sean conscientes de que para desarrollar la creatividad deben someterse a su proceso de formación, el cual requiere de grandes esfuerzos, voluntad, protagonismo y coraje pues tendrán que ser capaces de encontrar nuevas soluciones a nuevas problemáticas.

Características generales de los talleres:

Los talleres se relacionan entre si en función del desarrollo gradual de los rasgos y elementos necesarios en los participantes.

El desarrollo de las actividades en cada uno de los talleres se orientará por grupos o individualmente, pero siempre se planificarán en colectivo los métodos de trabajo.

En todos los talleres se realizarán actividades lúdicas, donde se apliquen técnicas participativas y de animación grupal, actividades asociadas con la creación artística (trabajos en barro, dibujo, pintura, escultura y papier mache, etc.) de imaginación, trabajo con la naturaleza, de creación a través de la tecnología, performanse, instalaciones aplicadas etc.

Las actividades podrán realizarse en espacios abiertos (parques, plazas, jardines, pasillos y en el campo), en espacios cerrados, (escuelas, Instituciones socioculturales, en la Universidad, teatros y salas de videos, etc.).

Serán planificados teniendo en cuenta los componentes didácticos establecidos: problema, objeto, objetivo, contenido (sistema de conocimientos, rasgos y elementos de la creatividad a desarrollar y valores), métodos, forma y evaluación.

La evaluación tendrá un carácter eminentemente estimulador y motivacional, por lo que no se darán calificaciones oficiales.

La asistencia tiene un carácter opcional.

Se vincularán a los tutores o especialistas de las Instituciones socioculturales del territorio donde laboran los estudiantes en la planificación y ejecución de las actividades de los talleres.

Los talleres serán dirigidos por el profesor jefe de la Disciplina Principal Integradora, jefes de los colectivos de las disciplinas asociadas con las artes, entre ellas: Historia y Cultura, Patrimonio Cultural y Turístico, Cultura y Comunidad, especialistas de las instituciones socioculturales del territorio, o por profesores de la carrera, profesores del Departamento de Extensión Universitaria.

El alumno como eje-centro del aprendizaje y protagonista de su propio aprendizaje.

El propósito será siempre crear situaciones de aprendizaje motivador, integrando aspectos temáticos y dinámicos de todo aprendizaje, así como el grupo y su dinámica motor del aprendizaje.

Se atenderá a la diversidad de alumnos/as y sus diferentes ritmos de aprendizaje.

El producto final que se obtendrá como resultado en cada una de las sesiones de trabajo en los talleres, en ningún caso será objeto de evaluación, sin embargo que se tendrá en cuenta por los valores e información que aportan en cuanto a los niveles de desarrollo alcanzado en los elementos y rasgos de la creatividad necesarios.

Los productos obtenidos (tangibles o no) constituye un indicador importante para conocer intereses y motivaciones de los participantes.

Resulta esencial que los participantes reconozcan la utilidad de los productos finales que obtienen, por lo que siempre serán utilizados en actividades como:

Realización de exposiciones colectivas y /o personales.

Ponencias en eventos sobre logros y productos obtenidos, entre los que pueden aparecer poesías, cuentos, narraciones, novelas, representaciones (corporales, gestuales, performances, etc.)

Representaciones en parques, instituciones socioculturales, tales como: escuelas, museos, espacios abiertos de la propia Universidad, etc.

Ambientación de plazas culturales e instituciones dentro de la Universidad: biblioteca, librería, museo, teatro etc.

Trabajo de asesoramiento y ayuda en cuanto a la planificación y diseño de acciones creativas de integración de diversas manifestaciones del arte y que puedan solucionar problemáticas reales.

Diagnóstico

El estudio diagnóstico cobra en este caso en particular una singular importancia, pues permite profundizar en las condiciones reales existentes que propician o no, la realización de las actividades planificadas, pero además permite aprobar la estructura propuesta de los talleres, o modificarla según el criterio de los actores sociales implicados. El objetivo del diagnóstico es diseñar las actividades de cada taller, tomando en consideración los intereses, necesidades y motivos de los actores sociales.

Objetivos generales. Los talleres de creatividad propician el comportamiento creativo de los estudiantes para asumir una posición activa, reflexiva, consciente, responsable y creativa en la toma de decisiones y solución de las problemáticas planteadas, en el que no solo intervienen los conocimientos adquiridos durante su formación, sino también, el desarrollo de capacidades y de importantes formaciones psicológicas como los motivos y los valores, que desde su integridad le dan una direccionalidad al comportamiento humano creativo, por tanto el objetivo general de los talleres de creatividad se enmarca en: Desarrollar los elementos y rasgos de la creatividad necesarios en los estudiantes, a través de un sistema de acciones creativas que integren diversas manifestaciones del arte y la gestalidad, potenciando una actitud creativa, responsable y profesional. Los objetivos generales de cada grupo de talleres (1,2 y 3) estarán en correspondencia con el grado de desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad que deberán alcanzar los estudiantes, de las características de las actividades a realizar en relación con la integración de las manifestaciones el arte en particular y con la preparación que poseen los estudiantes según el año académico que cursan.

Las acciones que se realizan en los talleres siempre estarán dirigidas por el profesor, o facilitador, independientemente de que en muchos casos sean los propios estudiantes los que planifiquen, diseñen y ejecuten las acciones

El profesor ayuda a crear condiciones para que el grupo cumpla eficazmente su tarea a través de acciones como las que se muestran a continuación:

Favorecer y dinamizar la solución dialéctica de los conflictos y contradicciones.

Analizar la funcionalidad de los roles y promover la flexibilidad y heterogeneidad de los mismos.

Conducir al grupo al análisis de las cuestiones que impiden el logro de la tarea

Facilitar que el grupo pueda utilizar y potenciar "las buenas" ideas que van surgiendo.

Favorecer los vínculos entre los miembros del grupo.

Introducir los elementos informativos o de otro tipo que puedan regular la acción grupal para que esta sea eficaz.

Estar muy atento al tipo de necesidades actuantes.

Recupera la seguridad en si mismo, la confianza, la libertad.

Sensibilidad por la belleza. Estética de lo bien hecho, de lo bonito.

Crea un clima de cooperación, amabilidad y respeto al otro, los otros, de bienestar y escucha a muchos niveles.

Trabajar así, exige alta contención grupal y también auto-contención. Es importante hacer entrenamiento en grupo, trabajar en grupo, si no se sabe trabajar en grupo, no se podrá coordinar un grupo, es imprescindible la practica y la vivencia. Mónica Sorín. (21)

El sistema de acciones que se presenta a continuación recoge de manera general las que se realizarán por cada uno de los tres talleres generales según las características y objetivos de los mismos. Las acciones particulares de cada una de las sesiones de los talleres serán derivadas de las acciones generales y en correspondencia con los objetivos de cada sesión donde podrán intervenir para su planificación junto al profesor, los estudiantes y demás participantes.

Para el desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad se necesitarán lógicamente más de una sesión de taller que incluyen un número indeterminado de acciones, las cuales van siendo progresivamente cada vez más complejas propiciando la sistematización de dichos rasgos y elementos.

Las acciones constituyen el hilo conductor de cada una de las sesiones de los talleres de creatividad, estas se concretan en actividades según los elementos y rasgos necesarios a desarrollar en los estudiantes, y en relación con las manifestaciones del arte que se pretenda integrar en la acción.

Evaluación:

Aunque se ha declarado que la evaluación no constituye un componente esencial en los talleres, se realizarán actividades que permitan a los participantes hacer autoevaluaciones y heteroevaluaciones desde los resultados que se obtienen.

Estas se realizan con el objetivo de lograr mayor calidad en los procesos y resultados de forma gradual.

El resultado propiamente dicho.

El resultado de dicha investigación es la creación de los talleres de creatividad para los estudiantes de la carrera de Estudios Sociocultural.

Desarrollo

Los talleres se realizarán teniendo en cuenta los prametros que ha continuación se presentan

Taller 1.

Características particulares:

- Se compone por un sistema de talleres que se ejecutan al menos una vez quincenal en sesiones de 2 a 4 horas.
- El contenido que se trabaja en estos, tendrá en cuenta los conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes en 1er año de la carrera.
- Tendrán un carácter predominantemente orientador y de reflexión hacia el desarrollo de los rasgos y elementos de la creatividad en general a través de las diversas manifestaciones del arte.
- Predominará el carácter flexible en las actividades que se realizan.
- Las actividades permiten el desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad necesarios.

Objetivos

Determinar alternativas de solución a las problemáticas planteadas, a partir de los rasgos y elementos de la creatividad necesarios.

Acciones.

En este taller por ser el primero, los participantes se familiarizan con los elementos y rasgos de la creatividad a desarrollar, deberán ser conscientes de la necesidad de desarrollar los mismos, por lo que se crean las condiciones necesarias para el inicio del desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad a través de trabajo de reflexión para la solución de situaciones problémicas mediante la aplicación de diversas técnicas participativas y de animación grupal.

Productos o resultados.

En la sesión del taller 1 se lograrán productos no tangibles, fundamentalmente de pensamiento como son:

Diversidad de estrategias de pensamiento para la solución de problemáticas planteadas.

Demostración de la combinación del pensamiento divergente y convergente para la determinación de diversas vías de solución a diversos problemas personales y profesionales planteados.

Taller 2.

Características particulares.

- Está compuesto por un sistema de talleres que se realizarán de manera planificada al menos una vez quincenal en sesiones no menos de 4 horas.

- Se realizarán en lugares cerrados, abiertos y/o semiabiertos, podrán utilizarse los pasillos, aulas, parques, otros espacios abiertos, calles etc.
- Se planificarán las actividades teniendo en cuenta el desarrollo del conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes en 2do, 3er y 4to año de la carrera, considerando que son años correspondientes a la etapa profesional.
- Las actividades podrán realizarse en el componente laboral donde se desempeñan los estudiantes.
- Las actividades incluirán la integración de diversas manifestaciones del arte en general
- Las actividades podrán incluir trabajos realizados en arte digital.
- Los estudiantes podrán participar en la planificación de las actividades a realizar, incluso en su distribución.

Objetivos

Desarrollar los elementos y rasgos de la creatividad a través de diversas actividades de reflexión, creación artística.

Acciones.

Este grupo de talleres pretenden desarrollar ampliamente los, elementos y rasgos de la creatividad a través de un sistema de acciones creación (trabajos en barro, dibujo, pintura, escultura y papier mache, etc.), actividades de imaginación, trabajo con la naturaleza, de creación a través de la tecnología, performanse e instalaciones aplicadas.

Productos o resultados que se esperan obtener

Productos de creación hechos con diversos materiales pictóricos o no (barro, pintura, colores, pasteles, madera, papier mache, plastilina, materiales de la naturaleza, metales, semillas, etc.).

Representaciones de obras, o creación de nuevas obras, o sonidos o expresiones, o imitaciones imágenes virtuales, musicales, danzarías, representación de pinturas corporales etc., corporales, de imaginación, de creación a través de la tecnología, performanse, instalaciones aplicadas, etc.

Representaciones integradas de diversas manifestaciones del arte.

Taller 3.

Características particulares.

- Los talleres sesionarán una vez quincenal en sesiones de 4 a 6 horas.
- Las actividades que se realizan en el taller 3 serán propuesta, planificadas y ejecutadas por los estudiantes bajo la orientación del profesor.
- Las actividades se relacionarán preferentemente con la labor que realizan en el componente laboral.
- Las actividades podrán realizarse en las instituciones donde laboran los estudiantes de manera planificada, con la presencia del resto de los participantes y del profesor.

Las características particulares de esta etapa se enmarcan en el carácter semipresencial de las actividades docentes, la vinculación estrecha de los estudiantes con las instituciones socioculturales del territorio y la preparación para la defensa del Trabajo de Diploma como ejercicio de graduación, lo que es utilizado en función de las actividades de los talleres.

Objetivos

Consolidar el desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad a través de la planificación, diseño y ejecución de acciones asociadas a la reflexión, creación e integración de las artes y de gestualidad.

Acciones.

Este grupo de talleres se realiza en el último año de la carrera y es por ello que resulta esencial la realización de acciones de reflexión encaminadas a determinar, planificar y diseñar acciones creativas de integración y creación artística través de las cuales de desarrollen los elementos y rasgos de la creatividad necesarios.

Productos o resultados

Trabajo de asesoramiento donde se realicen planificaciones, selección y diseños de acciones creativas de integración y creación artística (donde demuestren el dominio y desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad) en la propia Universidad, e instituciones socioculturales del territorio que lo requieran.

La realización de estos talleres ha permitido obtener valiosos resultados, logrando el desarrollo de la creatividad en dichos estudiantes.

Conclusiones

Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de Pinar del Río presentan insuficiencia en el desarrollo de los rasgos de la creatividad así como en sus elementos esenciales como son: el pensamiento creativo y en el fomento de un clima creativo.

La fluidez, originalidad, motivación e imaginación constituyen los rasgos de la creatividad en los que presentan mayores dificultades los estudiantes de carrera en Licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de Pinar del Río.

El desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la carrera en Licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de Pinar del Río, se logra mediante la realización de acciones que integran las dimensiones de la creatividad y diversas manifestaciones del arte, en función del desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad.

Recomendaciones

1. Ampliar la investigación sobre el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la carrera.
2. Implementar los talleres de creatividad en la carrera en Licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de la Isla de la Juventud.
3. Continuar la realización de otras investigaciones sobre el desarrollo de la creatividad que permitan la realización de talleres de creatividad en otras carreras.